

ОБОРИН Матвей Сергеевич

*Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Пермский институт (филиал);
Пермский государственный национальный исследовательский университет;
Пермский государственный аграрно-технологический университет
им. ак. Д.Н. Прянишникова (Пермь, РФ);
Сочинский государственный университет (Сочи, РФ);
доктор экономических наук, профессор; e-mail: recreachin@rambler.ru*

**ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА
И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА**

Сложная макроэкономическая и геополитическая ситуация может усиливаться негативными факторами, связанными с эпидемиологической средой, что существенно актуализировало поиск новых концепций управления лечебно-оздоровительным туризмом в России. Потенциал санаторно-курортного лечения в российских регионах отличается в зависимости от исторических условий, спроса, инфраструктуры и иных факторов, способствующих привлекательности здравниц для внутреннего потребителя. Цель исследования – выявить и обосновать стратегические направления по развитию лечебно-оздоровительного туризма регионов Приволжского федерального округа. Задачи исследования: провести сравнительный анализ статистических данных о состоянии организаций санаторно-курортного комплекса Приволжского федерального округа, республик Татарстан, Башкортостан, Пермского края, поскольку данные регионы занимают лидирующие позиции по качественным и количественным показателям развития санаторно-курортного лечения; определить стратегические направления развитию лечебно-оздоровительного туризма рассматриваемого региона. Предлагаемый подход содержит элементы научной новизны, так как комплекс мер стратегического развития лечебно-оздоровительного туризма субъекта РФ адаптирован для современных условий. Рассматриваемые субъекты обладают уникальным потенциалом санаторно-курортной деятельности, профильные здравницы характеризуются разнообразным лечебным профилем и сильными конкурентными преимуществами. В связи с этим использование и развитие потенциала санаторно-курортного лечения и лечебно-оздоровительного туризма должно осуществляться на научно обоснованном планировании, программах и стратегиях, комплексно способствующих преобразованию данной деятельности в одно из ведущих экономических направлений региона. Определение направлений дальнейшего развития лечебно-оздоровительного туризма регионов округа осуществлялось на основе анализа текущей ситуации с учётом глобальных тенденций.

Ключевые слова: *лечебно-оздоровительные услуги, санаторно-курортное лечение, региональный продукт, реабилитация, стратегия лечебно-оздоровительного туризма*

Для цитирования: Оборин М.С. Особенности развития лечебно-оздоровительного туризма и санаторно-курортного комплекса Приволжского федерального округа // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №7. С. 131–139. DOI: 10.5281/zenodo.10561396.

Дата поступления в редакцию: 16 ноября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2023 г.

Matvey S. OBORIN

Plekhanov Russian University of Economics, Perm Institute (branch); Perm State National Research University; Perm State Agro-Technological University named after Academician D. N. Pryanishnikov (Perm, Russia); Sochi State University (Sochi, Russia) PhD (Dr.Sc.) in Economics, Professor; e-mail: recreachin@rambler.ru

DEVELOPMENT FEATURES OF MEDICAL AND HEALTH TOURISM AND SANATORIUM COMPLEX OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT

Abstract. *The difficult macroeconomic and geopolitical situation may be exacerbated by negative factors related to the epidemiological environment, which has significantly actualized the search for new concepts of management of health tourism in Russia. The potential of sanatorium treatment in Russian regions differs depending on historical conditions, demand, infrastructure and other factors contributing to the attractiveness of health resorts for domestic consumers. The purpose of the study is to identify and substantiate strategic directions for the development of health tourism in the regions of the Volga Federal District. Research objectives: to conduct a comparative analysis of statistical data on the state of organizations of the sanatorium complex of the Volga Federal District, the Republics of Tatarstan, Bashkortostan, Perm Krai, since these regions occupy leading positions in qualitative and quantitative indicators of the development of sanatorium treatment; to determine the strategic directions for the development of medical and health tourism in the region under consideration. The proposed approach contains elements of scientific novelty, since the set of measures for the strategic development of medical and wellness tourism in the Russian Federation is adapted to modern conditions. The subjects under consideration have a unique potential for sanatorium-resort activities, specialized health resorts are characterized by a diverse medical profile and strong competitive advantages. In this regard, the use and development of the potential of sanatorium treatment and health tourism should be based on scientifically sound planning, programs and strategies that comprehensively contribute to the transformation of this activity into one of the leading economic areas of the region. The directions of further development of medical and health tourism in the regions of the district were determined based on an analysis of the current situation, taking into account global trends.*

Keywords: *health and wellness services, health resort treatment, regional product, rehabilitation, strategy of health and wellness tourism*

Citation: Oborin, M. S. (2023). Development features of medical and health tourism and sanatorium complex of the Volga Federal District. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(7), 131–139. doi: 10.5281/zenodo.10561396. (In Russ.).

Article History

Received 16 November 2023
Accepted 20 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Современные глобальные вызовы, связанные с пандемией, изменили подходы к планированию развития лечебно-оздоровительного туризма и санаторно-курортного комплекса (СКК). На государственном уровне пересматриваются стратегические подходы к обеспечению устойчивого функционирования предприятий СКК в регионах, для которых традиционно сложились исторические предпосылки к формированию бизнеса в туристско-рекреационной сфере. В современных условиях функции санаторно-курортного комплекса значительно усложнились. Появились новые виды медицинских и лечебно-оздоровительных услуг, достигли высокого развития технологии диагностики и лечения. В связи с этим здравницы в регионах могут реализовывать программы восстановления, реабилитации и профилактического лечения пациентов, перенёсших сложные заболевания или осложнения в постковидный период [7]. Во многих субъектах России санаторно-курортные учреждения широко известны, принимают на лечение круглый год или большую его часть в зависимости от природно-климатических условий.

Лечебно-оздоровительный туризм зависит от комплекса факторов, влияющих на привлекательность региона посещения: качество услуг и ценовая политика в курортной индустрии, возможность совмещения нескольких целей путешествия, благоприятные климатические и инфраструктурные особенности территории [6].

Услуги данного направления реализуются в условиях санаторно-курортного комплекса, где организация лечебного процесса осуществляется в специально созданных условиях с вовлечением природных лечебных факторов, медицинского персонала высокой квалификации, диагностического оборудования при соответствующей материально-технической базе [1; 14]. В процессе путешествия турист реализует несколько целей, где лечебно-оздоровительная является приоритетной. Формирование регионального туристско-рекреационного предложения планируется на основе

рыночных и макроэкономических факторов, рассчитанных на потребителей с различными социальными и демографическими характеристиками [16]. Туристский продукт должен отвечать ожиданиям рынка, основываться на передовых лечебно-диагностических технологиях, соответствовать требованиям цифровизации и научно-технического прогресса, комплексно восстанавливать психическое и физическое здоровье человека [19].

Анализ особенностей функционирования СКК регионов Приволжского федерального округа базировался на финансово-экономических данных официальной статистики, научных исследованиях по проблемам функционирования и развития региональных здравниц и курортов. Диверсификация туристско-рекреационной деятельности способствовала появлению разнообразных услуг, направленных на удовлетворение потребностей населения, поэтому существует множество классификаций по различным признакам и критериям [13].

В ряде регионов округа наблюдается положительная динамика роста численности санаторно-курортных организаций, что свидетельствует об изменении негативного тренда количественного сокращения предложения на региональном рынке санаторно-курортных услуг (рис. 1).

Несмотря на уменьшение количества здравниц по Приволжскому федеральному округу за исследуемый период, можно видеть существенное замедление спада в 2021-2022 гг. во многом благодаря государственной поддержке, вкладу в тенденцию регионов-лидеров по финансово-экономическим показателям санаторно-курортного комплекса, а также значительном обновлении рынка и уход субъектов, не выдержавших конкуренции. В рассматриваемых субъектах округа ситуация примерно одинаковая: остались здравницы с устойчивым экономическим положением, стабильным спросом и положительной репутацией, известной территориальным и российским потребителям. Рассмотрим изменением показателей оборота предприятий санаторно-

курортного комплекса (рис. 2).

Доходность санаторно-курортных организаций испытывала в рассматриваемый период влияние различных глобальных факторов, включая пандемию, изменение курса государства на стимулирование и поддержку внутреннего туризма, продолжающаяся специальная военная операция вооружённых сил РФ. Можно предположить, что доходность

здравниц будет возрастать в соответствии с растущим спросом на лечение, восстановление и реабилитацию, а также внедрения программ профилактического и диагностического обслуживания населения.

Эффективность формирования и расходования полученной выручки зависит от затрат, произведённых за аналогичный период (рис. 1 А-В).

Рис. 1 – Динамика показателей санаторно-курортных организаций регионов Приволжского федерального округа в 2017–2022 гг. (сост. на осн. данных ЕМИСС)

Динамика темпов роста доходов за 2017–2022 гг. по Приволжскому федеральному округу составила 31,5%, тогда как затраты выросли на 17%. Антилидером стал Пермский край: рост затрат на 49% сопровождался увеличением доходов на 22,2%. Республика Татар-

стан добилась впечатляющих результатов: рост доходов на 44,5% при одновременном снижении затрат на 16,2%.

Рассмотрим, каким образом менялись финансовые результаты санаторно-курортного комплекса в выбранных субъектах округа (рис. 2).

Рис. 2 – Динамика финансовых результатов санаторно-курортных организаций регионов Приволжского федерального округа в 2017–2022 гг., млн. руб.

Пермский край показывает медленные темпы восстановления прибыльности санаторно-курортных организаций. Республики Татарстан и Башкортостан показывают хороший рост в 2021–2022 гг. Приволжский федеральный округ в целом резко увеличил прибыль по сравнению с 2017 г., в основном за счёт приведённых на графике двух регионов. Кроме Пермского края во всех субъектах на рис. 1В можно отметить значительный рост прибыли не только за последние два года, но и по сравнению с 2017 г., который был относительно стабильным и позволил управлению санаторно-курортным комплексом адаптироваться. Республика Татарстан возглавляет округ по данному показателю, поскольку от убытка в 2017 г. произошло самое значительное приращение прибыли.

Росту прибыли санаторно-курортных организаций способствовало сочетание нескольких условий.

Рыночные. Значительное сокращение числа субъектов отрасли положительно отразилось на распределении туристского потока

между наиболее крупными курортами, усилилась консолидация их внутреннего потенциала, в эксплуатацию вводились новые корпуса, оборудование, внедрялись сопутствующие виды услуг. Рост количества замещающих экономических субъектов – таких, как оздоровительные, спортивные комплексы, SPA-салоны, оказывающие оздоровительные, медицинские и спортивные услуги, – привели к определённому балансу спроса и предложения на региональных рынках. Некоторая часть потребителей предпочитает длительный курс лечения и прохождения определённых программ на базе санаторно-курортного комплекса в сочетании с дополнительными видами сервиса [2; 5; 9].

Социальные. Потребности в восстановлении и реабилитации усилились в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, отложенным спросом в период пандемии, государственной компенсационной поддержкой приобретения путёвок внутри страны. Развитие дистанционных технологий и гибких графиков занятости способствовали повышению

комфортности условий труда, появлению большего времени на активный отдых, качественный досуг и лечение [3; 10; 11].

Экономические. Усиление расслоения доходов населения привело к выраженной кастомизации и массовости спроса. Эти две тенденции соответствуют запросам граждан с высокими и низкими доходами, которые необходимо учитывать санаторно-курортным организациям. Формирование разнообразного ценового предложения будет способствовать повышению загрузки здравниц в различные

сезонные периоды. Поддержка санаторно-курортного комплекса Приволжского федерального округа сочетается со стратегиями в регионах, направленными на диверсификацию экономики и производства, создание благоприятных условий для жизни и повышение её качества [8; 15; 17].

Учитывая данные о состоянии санаторно-курортного комплекса некоторых регионов Приволжского федерального округа, рассмотрим перспективы развития лечебно-оздоровительного туризма (табл. 1).

Таблица 1 – SWOT-анализ развития лечебно-оздоровительного туризма и санаторно-курортного комплекса в регионах Приволжского федерального округа (сост. по [4; 12; 18])

<i>Возможности:</i>	<i>Угрозы:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> участие в государственных программах и проектах создания кластеров и мега кластеров с комплексным лечебно-оздоровительным предложением; создание программ реабилитации для участников СВО, постковидной реабилитации, поддерживаемых государством и региональной властью; модернизация ресурсного потенциала и оборудования для привлечения турпотока из регионов России 	<ul style="list-style-type: none"> реализация рисков эпидемиологических, санкционных, в т.ч. ограничивающих поставки оборудования, лекарств, технологий; ухудшение финансово-экономического и рыночного положения здравниц; низкая инвестиционная привлекательность отрасли 	
<i>Сильные стороны:</i>	<i>«Сила и возможности»</i>	<i>«Сила и угрозы»</i>
<ul style="list-style-type: none"> уникальные ресурсы и климат; разнообразные лечебные профили курортов; развитый рынок труда и компетенций; региональные программы по развитию туризма и стимулированию спроса; участие округа и регионов в проектах кластерного и сетевого развития; положительный имидж здравниц на российском рынке; транспортная доступность; адекватность цен на лечебно-оздоровительные 	<ul style="list-style-type: none"> Формирование уникальных лечебно-оздоровительных кластеров; Создание курортов и инфраструктуры 	<ul style="list-style-type: none"> Создание региональных программ по привлечению частных инвесторов с передачей прав на эксплуатацию и получение доходов на определённые активы на 5, 10 лет
<i>Слабые стороны:</i>	<ul style="list-style-type: none"> Развитие сетевого партнёрства и привлечение научных, образовательных, экспертных организаций в развитие продукта, услуги, технологий обслуживания, приобретение уникальных компетенций 	
<ul style="list-style-type: none"> технологии обслуживания в стадии развития; организация досуга и сопутствующих услуг недостаточно представлена; моральный и физический износ материальной инфраструктуры влияет на восприятие потребителя; слабо представлены программы для различных категорий потребителей 	<ul style="list-style-type: none"> Создание и продвижение лечебно-оздоровительных программ для уязвимых категорий местного населения при поддержке государственных фондов 	

Безусловно, главным событием является специальная военная операция в Украине и последующие западные санкции. Это влияние содержит прямые риски для развития санаторно-курортного комплекса регионов (резкий рост

цен при снижении платёжеспособного сбыта, разрыв логистических связей, отказ большинства западных производителей медицинского и оздоровительного оборудования от работы на российском рынке), но и предоставляет

возможности за счёт развития внутреннего туризма, лечебно-оздоровительных и сопутствующих услуг по восстановлению, реабилитации и профилактике заболеваемости.

Предлагаем некоторые направления по развитию лечебно-оздоровительного туризма в регионах Приволжского федерального округа:

- разработка и реализация инвестиционных проектов с первичным строительством и запуском в эксплуатацию наиболее прибыльных объектов, таких как гостиничные и ресторанные комплексы, популярные маршруты и объекты для посещения туристами, это позволит повышать

текущую рентабельность при поддержке заинтересованных сторон, а также получать прибыль инвесторам уже в процессе выполнения проекта, не дожидаясь окончательных сроков;

- реализовывать лечебно-оздоровительные программы и проекты для сотрудников крупного промышленного бизнеса при координации органов региональной власти;
- в развитие инфраструктуры закладывать цели и объекты, необходимые для развития курортно-рекреационного обслуживания и увеличение турпотока.

Список источников

1. Абинова Л.И. Оценка пространственного распределения туристско-рекреационного потенциала Республики Татарстан // Актуальные проблемы экономики и права. 2021. №3. С. 17-21.
2. Анимица Е.Г., Силин Я.П. Контуры формирования парадигмальных оснований в муниципальной экономике // Journal of New Economy. 2021. №22(1). С. 5-25.
3. Анопченко Т.Ю. Подходы к оценке эффективности управления туристско-рекреационной деятельностью на микро- и мезоэкономическом уровнях // Региональные проблемы преобразования экономики. 2020. №113(3). С. 130-135.
4. Баснина Т.Д., Валитова Л.А., Шерешева М.Ю. Управление российским санаторно-курортным комплексом: основные проблемы и тенденции развития // Управленец. 2021. №12(1). С. 62-77.
5. Безверхова И.В., Борисенко И.В., Воронова Ю.О. Современные тенденции и направления развития лечебного туризма // Аллея науки. 2018. Т.3. №7(23). С. 301-307.
6. Ефимов С.А., Ефимова А.С. Лечебно-оздоровительный, лечебный и оздоровительный туризм: уточняем понятийно-терминологический аппарат // Вестник физиотерапии и курортологии. 2017. Т.23. №4. С. 155-160.
7. Иванов В.Д., Марандыкина О.В. Специальные виды туризма: лечебный туризм // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная рекреация. 2021. Т.6. №2. С. 118-125.
8. Карпова Г.А., Щербук Ю.А. Анализ мировых тенденций и оценка перспектив развития медицинского и лечебно-оздоровительного туризма в государствах-участниках СНГ // Диалог: политика, право, экономика. 2019. №2(13). С. 86-92.
9. Кини Ю.А., Радченко О.Р., Урузманов А.Р. Современное состояние и развитие санаторно-курортного потенциала Республики Татарстан // Казанский медицинский журнал. 2020. №4. С. 561-569.
10. Лапа Е.А., Дубровина Н.А. Анализ кластеризации и инновационной активности хозяйствующих субъектов туристско-рекреационной сферы // Международный журнал прикладных наук и технологий «Integral». 2019. №1. С. 226-228.
11. Мозокина С.Л. Перспективы развития оздоровительного туризма // Известия СПбУЭФ. 2019. №2(74). С. 89-93.
12. Хорева Л.В., Волошинова М.В., Петров А.Н. Бережливые инновации в сфере услуг // Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. 2019. №3(49). С. 59-68.
13. Мурашко Н.А. О стратегических направлениях развития санаторно-курортного комплекса России // Кто есть кто в медицине. 2018. №91(2). С. 85-97.

14. Овчаров А.О. К вопросу о совершенствовании статистического учёта туристских поездок в условиях кризиса // Вопросы статистики. 2021. №28(2). С. 67-79.
15. Поддубная Т.Н., Ермак В.В. Развитие оздоровительного туризма в России и за рубежом // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, тенденции, международный опыт. 2018. Т.2. С. 221-225.
16. Розанова Л.Н., Садыкова Э.Р., Кулягина Н.Г., Абдракипова Г.Р., Сотова А.А., Стефаненко Е.Р. Нишевые виды туризма в Республике Татарстан: ресурсный потенциал и перспективы развития // Современные проблемы сервиса и туризма. 2021. Т.15. №2. С. 68-80.
17. Савельева Н.А., Колесников Р.В., Шмелева Т.В. Медицинский туризм: вопросы терминологии // Вестник Евразийской науки. 2020. Т.12. № 2. С. 66-74.
18. Сидоров В.П., Рубцов В.А., Шабалина С.А. Природно-рекреационный потенциал Республики Татарстан // Вестник Удмуртского ун-та. 2013. №3. С. 152-161.
19. Сюркова С.М., Розанова Л.Н., Файзрахманова Э.А. Влияние пандемии на динамику развития туристской отрасли Республики Татарстан: первые итоги // Вестник Ун-та управления "ТИСБИ". 2022. №1. С. 5-19.

References

1. Abinova, L. I. (2021). Ocenka prostranstvennogo raspredeleniya turistsko-rekreacionnogo potenciala Respubliki Tatarstan [Assessment of the spatial distribution of the tourist and recreational potential of the Republic of Tatarstan]. *Aktual'nye problemy ekonomiki i prava [Actual problems of economics and law]*, 3, 17-21. (In Russ.).
2. Animitsa, E. G., & Silin, Ya. P. (2021). Kontury formirovaniya paradigmal'nyh osnovanij v municipal'noj ekonomike [Contours of the formation of paradigmatic foundations in the municipal economy]. *Journal of New Economy [Journal of New Economy]*, 22(1), 5-25. (In Russ.).
3. Anopchenko, T. Yu. (2020). Podhody k ocenke effektivnosti upravleniya turistskorekreacionnoj deyatel'nost'yu na mikro- i mezoekonomicheskom urovnyah [Approaches to assessing the effectiveness of management of tourist and recreational activities at the micro- and meso-economic levels]. *Regional'nye problemy preobrazovaniya ekonomiki [Regional problems of economic transformation]*, 113(3), 130–135. (In Russ.).
4. Basnina, T. D., Valitova, L. A., & Sheresheva, M. Yu. (2021). Upravlenie rossijskim sanatorno-kurortnym kompleksom: osnovnye problemy i tendencii razvitiya [Management of the Russian sanatorium-resort complex: main problems and development trends]. *Upravlenec [Manager]*, 12(1), 62-77. (In Russ.).
5. Bezverkhova, I. V., Borisenko, I. V., & Voronova, Yu. O. (2018). Sovremennye tendencii i napravleniya razvitiya lechebnogo turizma [Modern trends and directions of medical tourism development]. *Alleya nauki [Alley of Science]*, 3(7/23), 301-307. (In Russ.).
6. Efimov, S. A., & Efimova, A. S. (2017). Lechebno-ozdorovitel'nyj, lechebnyj i ozdorovitel'nyj turizm: utochnyaem ponyatijno-terminologicheskij apparat [Health-improving, medical and health tourism: clarifying the conceptual and terminological apparatus]. *Vestnik fizioterapii i kurortologii [Bulletin of Physiotherapy and Balneology]*, 23(4), 155-160. (In Russ.).
7. Ivanov, V. D., & Marandykina, O. V. (2021). Special'nye vidy turizma: lechebnyj turizm [Special types of tourism: medical tourism]. *Fizicheskaya kultura. Sport. Turizm. Dvigatel'naya rekreaciya [Physical culture. Sport. Tourism. Motor recreation]*, 6(2), 118-125. (In Russ.).
8. Karpova, G. A., & Shcherbuk, Yu. A. (2019). Analiz mirovyh tendencij i ocenka perspektiv razvitiya medicinskogo i lechebno-ozdorovitel'nogo turizma v gosudarstvah-uchastnikah SNG [Analysis of global trends and assessment of prospects for the development of medical and health tourism in the CIS member States]. *Dialog: politika, pravo, ekonomika [Dialog: Politics, Law, Economics]*, 2(13), 86-92. (In Russ.).
9. Kini, Yu. A., Radchenko, O. R., & Urazmanov, A. R. (2020). Sovremennoe sostoyanie i razvitie sanatorno-kurortnogo potenciala Respubliki Tatarstan [The current state and development of the

- sanatorium-resort potential of the Republic of Tatarstan]. *Kazanskij medicinskij zhurnal [Kazan Medical Journal]*, 4, 561-569. (In Russ.).
10. Lapa, E. A., & Dubrovina, N. A. (2019). Analiz klasterizacii i innovacionnoj aktivnosti hozyajstvuyushchih sub"ektov turistsko-rekreacionnoj sfery [Analysis of clustering and innovation activity of economic entities of the tourist and recreational sphere]. *Mezhdunarodnyj zhurnal prikladnyh nauk i tekhnologii «Integral» [International Journal of Applied Sciences and Technologies "Integral"]*, 1, 226-228. (In Russ.).
 11. Mozokina, S. L. (2019). Perspektivy razvitiya ozdorovitel'nogo turizma [Prospects for the development of health tourism]. *Izvestiya SPbUEF*, 2(74), 89-93. (In Russ.).
 12. Khoreva, L. V., Voloshinova, M. V., & Petrov, A.N. (2019). Berezhlivye innovacii v sfere uslug [Lean innovations in the service sector]. *Informacionno-ekonomicheskie aspekty standartizacii i tekhnicheskogo regulirovaniya [Information and economic aspects of standardization and technical regulation]*, 3(49), 59-68. (In Russ.).
 13. Murashko, N. A. (2018). O strategicheskikh napravleniyah razvitiya sanatornokurortnogo kompleksa Rossii [On the strategic directions of development of the sanatorium-resort complex of Russia]. *Kto est' kto v medicine [Who's who in medicine]*, 91(2), 85-97. (In Russ.).
 14. Ovcharov, A. O. (2021). K voprosu o sovershenstvovanii statisticheskogo ucheta turistskih poezdok v usloviyah krizisa [On the issue of improving the statistical accounting of tourist trips in a crisis]. *Voprosy statistiki [Questions of statistics]*, 28(2), 77-79. (In Russ.).
 15. Poddubnaya, T. N., & Ermak, V. V. (2018). Razvitie ozdorovitel'nogo turizma v Rossii i za rubezhom [Development of health tourism in Russia and abroad]. *Integrirrovannyye kommunikacii v sporte i turizme: obrazovanie, tendencii, mezhdunarodnyj opyt [Integrated communications in sports and tourism: Education, trends, international experience]*, 2, 221-225. (In Russ.).
 16. Rozanova, L. N., Sadykova, E. R., Kulyagina, N. G., Abdrakipova, G. R., Sotova, A. A., & Stefanenko, E. R. (2021). Nishevyye vidy turizma v Respublike Tatarstan: resursnyj potencial i perspektivy razvitiya [Niche types of tourism in the Republic of Tatarstan: resource potential and development prospects]. *Sovremennyye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 15(2), 68-80. (In Russ.).
 17. Savelyeva, N. A., Kolesnikov, R. V., & Shmeleva, T. V. (2020). Medicinskij turizm: voprosy terminologii [Medical tourism: issues of terminology]. *Vestnik Evrazijskoj nauki [Bulletin of Eurasian Science]*, 12(2), 66-74. (In Russ.).
 18. Sidorov, V. P., Rubtsov, V. A., & Shabalina, S. A. (2013). Prirodno-rekreacionnyj potencial Respubliki Tatarstan [Natural and recreational potential of the Republic of Tatarstan]. *Vestnik Udmurtskogo universiteta [Bulletin of Udmurt University]*, 3, 152-161. (In Russ.).
 19. Surkova, S. M., Rozanova, L. N., & Fayzrakhmanova, E. A. (2022). Vliyanie pandemii na dinamiku razvitiya turistskoj otrasli Respubliki Tatarstan: pervyye itogi [The impact of the pandemic on the dynamics of the tourism industry of the Republic of Tatarstan: the first results]. *Vestnik Universiteta upravleniya "TISBI" [Bulletin of the University of Management "TISBI"]*, 1, 5-19. (In Russ.).